

УДК 658.8:338.24
DOI

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯГНЮК И.М.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

УЗУНОВА Э.Э.,
магистрант
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуется проблема формирования единого подхода к осуществлению управления сбытовой деятельностью предприятия. Определены ключевые элементы механизма управления сбытовой деятельностью предприятия. Разработан механизм управления сбытовой деятельностью, который можно применять для решения проблем управления сбытом продукции отдельного предприятия, отрасли или региона.

Ключевые слова: логистика, логистическая система, логистическая услуга, информационные системы в логистике, логистика на коммерческом предприятии

SALES MANAGEMENT IN THE LOGISTICS SYSTEM OF THE ORGANIZATION

YAGNYUK I.M.,
candidate of Economic Sciences, Associate Professor
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**UZUNOVA E.E.,
master's degree
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The problem of the forming a unified approach to the management of sales activities of the enterprise is being researched in the article. The key elements (components) of the management mechanism of sales activities of the enterprise are determined. The mechanism of management sales activity, which can be used for solving problems of management product sales at an enterprise, a branch or a region is developed and proposed.

Keywords: logistics, logistics system, logistics service, information systems in logistics, logistics at a commercial enterprise

Актуальность. Важным вопросом ведения хозяйственной деятельности предприятия Донецкой Народной Республики является возможность использования обобщенных подходов к управлению сбытовой деятельностью предприятия, стимулирование сбыта продукции определенной отрасли и развития деловой активности отдельного региона.

В таких условиях формирование механизма управления сбытовой деятельностью приобретает особую актуальность и важность. Оптимизация производственных процессов давно не новая тема, однако оптимизация управленческих функций сбыта продукции и формирование единого механизма управления сбытовой деятельностью требуют научного исследования и всестороннего обоснования.

Среди причин, обуславливающих рост значимости сбытовой деятельности следует назвать следующие: перемещение ключевых управленческих решений в сбытовые звенья, повышение значения маркетинговых методов конкуренции в борьбе за покупателя, рационализация сбытовых процессов, проблемы эффективного функционирования предприятий в долгосрочной перспективе [1, с. 102].

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию теоретических основ и особенностей усовершенствования сбытовой деятельности предприятий посвящено значительное количество работ зарубежных и отечественных ученых-экономистов, среди которых следует отметить научные труды Дж.Р. Эванса, Ф. Котлера, Г.Дж. Болто, В.А. Вертоградова,

Л.В. Балабановой, В.В. Бурцева, П.Р. Диксона, А.М. Новелева, И.Л. Решетниковой, О.М. Проволочской. В исследованиях отечественных и зарубежных авторов даются определения основных понятий, связанных с управлением предприятием в условиях конкуренции, формируются и обосновываются методические принципы оценки и анализа развития производственных систем предприятия [2, с. 24]. Большой вклад в научные исследования по управлению сбытовой деятельностью предприятия сделан в период активного развития рыночных отношений в Донецкой Народной Республики, то есть за последние 7 лет, однако, не все вопросы этой темы нашли точный научный ответ.

Научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные исследованию основ, особенностей и усовершенствованию сбытовой деятельности предприятия, сконцентрированы на определении сущности функции контроля в осуществлении сбыта, формировании стратегии управления сбытом, информационном или финансовом обеспечении сбытовой деятельности, особенностях экономической оценки управления сбытом и т.д. Однако без внимания остается вопрос формирования универсального механизма управления сбытовой деятельностью предприятия, с помощью которого можно оценить общее состояние управления сбытом и увидеть отдельные позиции, в которых предприятие может не дорабатывать.

Цель статьи состоит в исследовании особенностей формирования и разработки механизма управления сбытовой деятельностью предприятия на основе анализа ключевых позиций сбытовой деятельности предприятия.

Изложение основного материала исследования. Часто предприятия недооценивают роль и значение сбыта продукции, а больше обращают внимание на ее производство, однако следует отметить, что прибыль предприятия получают от количества реализуемой продукции, а не от количества производимой. Важны вопросы качества производства продукции, однако рыночные условия хозяйствования и высокая конкуренция изменяют приоритетность в пользу правильно организованного и эффективно налаженного сбыта продукции предприятия.

В современных условиях хозяйствования дальновидность, направленность на перспективу, прогрессивность мышления руководства становятся одними из важнейших факторов стратегического успеха предприятий.

Перед отечественными предприятиями остро стоит проблема формирования устойчивых долгосрочных конкурентных преимуществ в сфере сбыта на рынке потребительских товаров и поддержание их в перспективе за счет профессионального управления сбытовой политикой [1, с. 103]. Реформирование традиционной системы управления сбытовой деятельностью является неотложной проблемой по всему ДНР.

Сложившиеся подходы к управлению сбытовой деятельностью предприятий не могут считаться достаточно эффективными, поскольку они не определяют и адекватно не решают многие существующие проблемы. Предпринимательская деятельность в рыночных условиях должна обеспечиваться эффективным реагированием на быстрое развитие и изменения, которые вносят вероятные риски, часто не учитываемые при принятии управленческих решений, при этом особенно они касаются управления сбытом.

В современных условиях управление сбытовой деятельностью предприятия должно быть нацелено на максимально удобное и качественное удовлетворение потребностей потребителей при сохранении высокой результативности ведения хозяйственной деятельности.

Осуществляя управление сбытом, большинство предприятий сталкивается со следующими проблемами:

- 1) слабая государственная финансовая помощь предприятиям;
- 2) дисбаланс в ценовой политике на сырье, материалы;
- 3) недостаточное количество высококвалифицированного персонала по сбыту;
- 4) недостаточный уровень защищенности компаний от недобросовестной конкуренции;
- 5) низкая платежеспособность населения и т.д.

Решение имеющихся проблем возможно при сотрудничестве центральных и местных органов власти с руководителями предприятий, учреждений и организаций, прямо или косвенно влияющих на осуществление сбыта продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В таких условиях важно определение механизма управления сбытовой деятельностью предприятий и его основных компонентов (рис. 1).

Рис. 1. Идентификация основных компонентов механизма управления сбытовой деятельностью предприятия

Объектом управления сбытовой деятельностью предприятия выступает сбыт, а сама деятельность связана с продвижением товара на рынок и потребителю.

Субъектом является единица, осуществляющая управление, это могут быть руководители предприятия, отдел сбыта, посредническая компания, если речь идет об управлении сбытом в отрасли, тогда субъектом выступает ассоциация объединенной группы предприятий, в случае управления сбытом продукции определенной отрасли в отдельном регионе формируется состав субъектов воздействия (управления), включающий представителей органов государственной или местной власти. Ресурсами механизма управления являются финансовые, трудовые, материальные, нематериальные, информационные и маркетинговые средства, обеспечивающие реализацию поставленных целей.

Функциями механизма управления сбытовой деятельностью являются не только управленческие функции (планирование, организация, контроль и мотивация), но и другие не менее важные функции, а именно учет и анализ, регулирование, стимулирование и координация.

Следует заметить, что особенностью функций этого механизма является то, что они выступают совокупностью процессов осуществления сбыта, что указывает на факт того, что рассматривать сбыт следует как деятельность, а не процесс, ведь процессами являются функции как часть общего, а не основа сбыта. Планируя сбытовую деятельность, руководство предприятия должно выбрать сбытовую стратегию, то есть как именно должна быть организована система продвижения товара к потребителю: через собственную или дилерскую сеть; через какие типы торговых посредников следует осуществлять товародвижение.

Имеющиеся каналы сбыта предполагают три основных метода сбыта:

- 1) прямой – производитель напрямую сбывает продукцию покупателям;
- 2) побочный – сбыт, организованный через независимых посредников;
- 3) комбинированный – сбыт осуществляется через компанию с общим капиталом компании-производителя и независимой компании [7, с. 144].

К инструментам механизма управления сбытовой деятельностью относятся инструменты, с помощью которых целенаправленное влияние (управление) приобретает практический характер.

Инструменты, которые могут быть использованы, можно разделить в зависимости от воздействия (в основе лежит концепция 7P-маркетинга), а именно:

1) товар – упаковка, ассортимент, качество, торговая марка, послепродажное обслуживание, сервис, возможность возврата, обмен и т.п.;

2) цена – прейскуртант, скидки, наценка, кредит, срок выплаты, условия оплаты и т.п.;

3) место – каналы сбыта, посредники, уровни сбыта, формы релиза, транспортировка, складской запас, размещение, подготовка торгового персонала и т.п.;

4) продвижение – связь с общественностью, реклама, выставки, персональная продажа, стимулирование сбыта, прямая продажа, пиар;

5) люди – работники, посредники, торговцы, неизменные клиенты, возможные клиенты, потребители;

6) процессы – быстрота и качество обслуживания, доставка, комфорт, круглосуточная служба поддержки;

7) физические доказательства – правильный имидж и окружение, пользующиеся товаром/услугой, отзывы клиентов, рекомендации, сертификаты и т.д.

Целью механизма управления сбытовой деятельностью является создание всесторонних условий, обеспечивающих эффективное осуществление функций управления (достижение конечной цели) в процессе продвижения товара от производителя к потребителю. Список методов и рычагов не может быть исчерпывающим, поскольку динамичность изменений современной хозяйственной жизни, новые вызовы и проблемы заставляют субъекты управления находить и новые формы воздействия на подвластные объекты. С развитием частной собственности экономический механизм приобретает более сложную конфигурацию, вследствие чего для процесса управления все более характерными становятся признаки «субъектного» взаимодействия [4, с. 189].

Выделению транспорта в самостоятельную область логистики способствуют следующие главные причины [2, с. 151]:

- способность транспорта реализовать основную идею логистики;

- создать надежно, устойчиво и оптимально функционирующую систему «снабжение – производство – складирование – распределение – потребление»;

- неизбежность решения целого ряда сложных транспортных проблем при выборе каналов распределения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в рамках логистической системы;

- высокая доля транспортных расходов, максимальная величина которых достигает 50 % в общих логистических затратах на продвижение товара от первичного источника сырья к конечному потребителю готовой продукции;

- наличие большого числа транспортно-экспедиционных предприятий, играющих большую роль в организации оптимальной доставки товаров как во внутренних перевозках, так и в международных сообщениях.

Самым эффективным методом сокращения затрат является применение автоматизированных информационных систем, новых технологий и оборудования, позволяющих оптимизировать и рационализировать управленческие функции на каждом этапе транспортно-складского процесса на предприятии. Использование современных программных продуктов позволяет существенно повысить оперативность принятия управленческих решений и их качество, способствуют своевременной идентификации потенциальных проблем и незапланированных отклонений по всей длине логистической цепи. Одним из важных аспектов применения автоматизации является их реализация в условиях складских операций, что позволяет улучшить качество технологических операций, процессов и четкие и взвешенные решения. Это дает основания утверждать, что финансирование процессов, связанных с автоматизацией и использованием новейших программных решений, продуктов, технологий и оборудования является залогом повышения эффективности транспортно-складской деятельности предприятия.

По нашему мнению, уместным будет применение в учете транспортно-складской деятельности предприятия программного

обеспечения, которое будет способствовать сокращению времени проведения всех складских операций, сокращению количества ложных складских операций, повышению точности учета товара и уменьшению зависимости от «человеческого фактора».

После определения основных компонентов необходимо сформировать механизм управления сбытовой деятельностью предприятий.

Поскольку задачей управления является непосредственное влияние на управляемый объект для достижения поставленных целей, эффективность управления в таком случае может быть оценена по степени достижения этих целей, качеству планирования, эффективности вложений и конечному результату производственной деятельности. Чаще при рассмотрении оценки эффективности управления используют показатели уровня доходности по тенденции увеличения или уменьшения этого показателя. Эффективность системы управления предприятием зависит от функционирования и использования каждого элемента системы управления, а именно применением научно обоснованных и передовых методов управления, полнотой информационного обслуживания, рациональностью организационной структуры, квалификацией управленческих кадров и их умением решать конкретные проблемы управления [5, с. 235].

Учитывая, что сбыт – неотъемлемый элемент и один из главных элементов комплекса маркетинга, можно считать, что эффективность деятельности предприятия в условиях рыночной экономики зависит прежде всего от эффективности управления сбытовой политикой [6, с. 207].

Использование механизма управления сбытовой деятельностью предприятия позволит оказывать влияние на хозяйственные процессы предприятия, а также поможет сгруппировать основные функции при осуществлении товародвижения продукции, производимой отдельной хозяйственной единицей, к потребителям. Кроме того, возможна разработка индивидуального подхода к осуществлению сбыта продукции на основе научного подхода к ведению сложных экономических процессов, сопровождающих деятельность предприятий.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. Обобщая, следует отметить, что ведение

бизнеса в Донецкой Народной Республике характеризуется постоянными изменениями факторов, влияющих на деятельность предприятия, его контрагентов, поставщиков, потребителей и потенциальных клиентов. Все это причина того, что управление бизнесом в условиях быстрого изменения условий и невозможности составлять адекватные прогнозы развития событий на рынке определяет важность новых подходов к управлению деятельностью предприятия, в частности его сбытом. Предложенный механизм управления сбытовой деятельностью предприятия открывает новые возможности для систематизированного и упорядоченного осуществления управления сбытовой деятельностью, используя при этом весь спектр методов, средств и инструментов.

Кроме того, разработанный механизм частичной оптимизации можно использовать, если целью управления является не только развитие сбытовой деятельности отдельного предприятия, но и стимулирование сбыта продукции определенной отрасли. Ценна возможность применения механизма управления сбытом для улучшения товародвижения определенного региона.

Следовательно, механизм управления сбытовой деятельностью могут применять предприятия, объединения предприятий, ассоциации, а также органы местного самоуправления, то есть те субъекты управления сбытом, целью которых является усовершенствование управления сбытовой деятельностью.

Требуют дальнейшего исследования вопросы структуризации, указанные в механизме функций управления сбытовой деятельностью, возможно путем формирования дерева решений с помощью компьютерной программы «Tree Analyzer Professional».

Список использованных источников

1. Рыкалина О.В. Теория и методология современной логистики: монография. / О.В. Рыкалина. – М.: Инфра-М, 2018 – 102 с.
2. Дыбская В.В. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2018. – 324 с.

3. Чернова Д.В. Анализ зарубежных и российских исследований: монография / Д.В. Чернова. – М.: Креативная экономика, 2017. – 112 с.

4. Бауман Н.Э. Сборник статей, воспоминаний и документов. / Н.Э. Бауман. – М.: Московский рабочий, 1937. – 189 с.

5. Крикавский Е.В. Логистика: компендиум и практикум: Учебное пособие / Е.В. Крикавский, Н.И. Чухрай. – К.: Кондор, 2017 – 235 с.

6. Технологии в логистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rb.ru/opinion/log-tech/>

7. Старкова Н.О. Тенденции развития логистических систем на современном мировом рынке / Н.О. Старкова, М.В. Сафонова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар. – 2019. – С. 144-149.

8. Киреева В. Логистические тренды 2020-2021 года. Жизнь после пандемии / В. Киреева, О. Пирогова, Е. Мясникова // Научный журнал, Краснодар, 2020. – С. 34-42.

УДК 338

DOI

СПЕЦИФИКА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

СОРОКОТЯГИНА В.Л.,

преподаватель

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрен теоретический базис управления финансовыми рисками предприятия, определены факторы, влияющие на уровень финансовых рисков, выявлены особенности нейтрализации финансовых рисков в процессе развития предприятия. Предлагаются мероприятия, направленные на нейтрализацию потенциальной рискованной ситуации в деятельности предприятия.

Ключевые слова: риск, управление риском, нейтрализация финансовых рисков, страхование рисков.